

ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ ВЛИЯЮЩИЕ НА РАЗМЕЩЕНИЕ ЗАВОДОВ ТБО В УЗБЕКИСТАНЕ.

Научный руководитель

Irina Vagifovna Gabibova

PhD in Architecture, Acting associate professor
KIMYO INTERNATIONAL UNIVERSITY in Tashkent,
Department of Architecture and Urban Planning,
Tashkent, Uzbekistan
irina.gabibova@mail.ru

Тожибоева Мунисахон Зухриддин кизи

Магистрант

Технического Университета Кимё в Ташкенте
Факультет архитектуры и строительных конструкций
Ташкент, Узбекистан
munisatoziboeva90@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8032810>

Аннотация: В целях обеспечения повторного использования мусора в народном хозяйстве и получения сырья, энергии, товаров и материалов переработка отходов является деятельностью. В статье рассматриваются основные факторы, направления и параметры, позволяющие сформировать рекомендации по проектированию и строительству заводов по переработке твердо-бытовых отходов. Результатом исследования является внедрение рекомендаций по принципам размещения и строительства заводов ТБО в Узбекистане.

Ключевые слова: заводы ТБО, переработка, утилизация, энергоэффективность, мусорные полигоны.

Abstract: In order to ensure the reuse of waste in the national economy and to obtain raw materials, energy, goods and materials, waste processing is an activity. The article discusses the main factors, directions and parameters that make it possible to form recommendations for the design and construction of plants for the processing of solid domestic waste. The result of the study is the implementation of recommendations on the principles of placement and construction of solid waste plants in Uzbekistan.

Key words: solid waste plants, recycling, recycling, energy efficiency, landfills.

Введение. В настоящее время в стране последовательно реализуется политика обеспечения охраны окружающей среды, рационального использования природных ресурсов, а также улучшения санитарной и экологической обстановки в регионах Республики Узбекистан.

Вместе с тем недостаточная обеспеченность услугами по сбору и вывозу твердых бытовых отходов в сельских населенных пунктах, неудовлетворительное состояние инфраструктуры в области обращения с твердыми бытовыми отходами и несоответствие существующих полигонов твердых бытовых отходов требованиям санитарных и экологических норм требуют принятия комплексных мер в данной сфере.

В целях создания эффективной системы по сбору, транспортировке, утилизации, переработке и захоронению твердых бытовых отходов, предотвращения их вредного воздействия на здоровье населения и окружающую среду, а также во исполнение [Указа](#) Президента Республики Узбекистан от 17 января 2019 года № УП-5635 «О Государственной программе по реализации Стратегии действий по пяти приоритетным направлениям развития Республики Узбекистан в 2017 — 2021 годах в «Год активных инвестиций и социального развития планируется утвердить следующие меры:

- развитие инфраструктуры санитарной очистки, направленное на обеспечение полного охвата населения услугами по сбору и вывозу твердых бытовых отходов;

- создание эффективной и современной системы переработки твердых бытовых отходов;

- сокращение объемов твердых бытовых отходов, направляемых для захоронения на полигоны, создание современных полигонов твердых бытовых отходов, соответствующих требованиям санитарных и экологических норм, а также принятие мер по закрытию и рекультивации существующих полигонов;

- использование объектов твердых бытовых отходов в виде источников альтернативной энергии.

В процессе изучения проектирования заводов по переработке многие архитекторы и технологи, под влиянием современных вызовов внедряют в практику строительства энергоэффективные технологии, позволяющие переработать мусор 99%.

Изучив передовой опыт таких стран как, Дания и Китай, были сделаны соответствующие выводы, позволяющие внедрить новейшие технологии в систему мусоропереработки в Узбекистане. Формирование единой концепции переработки мусора ориентируется по нескольким направлениям, и дают возможность развивать структуру переработки в практическом аспекте. Следует отметить, что в зарубежной и отечественной литературе проблема устойчивого развития концепции мусоропереработки не достаточно широко освещена и не имеет рекомендательного и обязательного характера. Формирование научного фундамента в практике строительства заводов ТБО, происходит достаточно избирательно, и не ориентируясь на современные тенденции. В Узбекистане фактически отсутствуют основные нормы по проектированию и строительству заводов по переработке ТБО. Всё это в совокупности наносит непоправимый ущерб окружающей природе и людям в целом.

Цель исследования - определение и обобщение накопленного опыта строительства, решений устойчивых зданий заводов ТБО. Основной целью исследования является анализ и понимание архитектуры заводов по переработке мусора в энергию в контексте устойчивого развития. Развитие современных строительных и инженерных технологий формирует несколько параметров на основе которых, закладываются принципы устойчивой архитектуры заводов ТБО.

Один основных принципов улучшения ситуации мусоропереработки в Узбекистане, является повсеместное обучение населения практики сортировки мусора и бытовых отходов. Этот принцип заключается в том, что государственные структуры должны способствовать и помогать развитию

навыков сортировки мусора и обеспечить при этом все условия. Один из подходов к планомерному формированию устойчивой архитектуры заводов ТБО, является полная ликвидация мусорных свалок и очистка полигонов.

Другой принцип заключается в повторном использовании ТБО — повторном использовании полученных из ТБО сырья, энергии и материалов; утилизации и переработке ТБО — использовании полезных компонентов ТБО после их предварительной обработки в качестве вторичного сырья для производства товарной продукции.

И самый главный принцип - энергетическое использование ТБО — извлечение биогаза и синтез-газа из образовавшихся ТБО для использования в качестве альтернативного топлива в целях производства электрической и тепловой энергии, а также использования в бытовых целях, а также захоронение ТБО — безопасное размещение, изоляция и обезвреживание остаточных (неперерабатываемых) ТБО.

Основные выводы и рекомендации. Учитывая все достоинства и недостатки мусороперерабатывающих заводов, можно сделать вывод, что для увеличения их эффективности и снижения влияния их на окружающую среду необходимо добиваться максимально полной переработки сырья на них с минимумом безвозвратного сжигания.

Основным достоинством мусороперерабатывающих заводов является то что, коэффициент использования отходов в качестве вторичного сырья в Узбекистане не превышает одной трети. Наиболее перерабатываемыми видами отходов являются: сталь, алюминий – до 100%; текстиль – до 50%; стекло – до 35%; макулатура – до 35%.

Нарастающая динамика образования ТБО отражает рост уровня благосостояния населения и экономики республики. Однако еще более актуальной становится необходимость систематического, программного подхода к модернизации и совершенствованию системы обращения с ТБО, без которого решение проблем в данной области невозможно.

Литература:

1. Постановление Президента Республики Узбекистан “**Об утверждении стратегии по обращению с твердыми бытовыми отходами в Республике Узбекистан на период 2019-2028 годов**” г. Ташкент, от 17 апреля 2019 года № ПП-4291
2. Рута Бендере, гл. ред. Управление твёрдыми бытовыми отходами. — NRJ, 2008. — 97 с.
3. Гринин А.С., Новиков В.Н. Промышленные и бытовые отходы. — ФАИР-ПРЕСС, 2002. — 336 с.

Интернет источники:

4. <http://vyvoz-othodov.ru/chto-takoe-musoropererabatyvayushchiy-zavod.html>
5. https://www.profiz.ru/eco/5_2013/sbor_TBO/
6. <https://dic.academic.ru/dic.nsf/polytechnic/5460/>
7. https://ru.wikipedia.org/wiki/Мусоросжигательный_завод